

Godovanets O.I.,**Kitsak T.S.***Godovanets O.I. – Professor, Department of Pediatric Dentistry
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine**Kitsak T.S. – Associate Professor, Department of Pediatric Dentistry
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889582>**THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES USED IN CASE OF INFLAMMATORY DISEASES OF PERIODONTAL TISSUES****Abstract.**

Research on the treatment of periodontal diseases in children focuses on optimizing the therapy of chronic genesis (CG) using combined pathogenetic therapy. A set of measures has been developed, including professional hygiene, anti-inflammatory agents, the use of *Holisal* gel and *Lakalut*® active toothpaste. Also offered are agents to enhance immune function and reduce capillary permeability. In endemic areas, the use of remineralizing agents and iodine-containing toothpastes is recommended. In the treatment of children with thyroid pathology, rinses with a saline solution and biologically active supplements are used. For children with chronic thyroiditis, a single treatment regimen is proposed, including remineralizing and immunocorrective agents. The effectiveness of CG treatment in adolescents is confirmed by the use of an oral gel and special pastes and rinses. Periodontal health in conditions of iodine deficiency is restored with the help of *Iodis* and *Calcium-D3*. Immunomodulators and antioxidants improve results in patients with concomitant thyroid pathology, where the need for regular use of iodine-containing agents is also emphasized.

Keywords: toothpaste, child, periodontal tissue, thyroid gland, periodontal tissue disease, oral cavity

A review of the research data has shown that the scientific pursuit for the treatment of periodontal disease in children is aimed at optimising the treatment of CCG in children by means of a combined pathogenic therapy [1].

A complex of therapeutic measures for children with CCG living in environmentally unfavourable and fluorine- and iodine-deficient conditions was developed, including professional oral hygiene, traditional anti-inflammatories, *Holisal* gel applications, the use of *Lakalut*® *activ* herbal toothpaste and *Lakalut*® *activ* mouthwash. For general treatment, *Kinder Biovital Lecithin Gel* to enhance immune system function and *Ascorutin* to reduce capillary permeability and fragility were suggested [2].

Suggests that children in endemic goitre areas should be treated with local remineralising agents and iodine-containing toothpastes [3].

A differentiated approach to solving the problem of treatment and prevention of dental diseases in children with DNG was implemented by A.P. Rozhko [4]. To this end, she developed a staged therapeutic and preventive complex, including elimination of iodine deficiency (*Iodine-active*), enhancement of immunity, regulation of thyroid hormonal activity (*Selenium-active*), use of adaptogens and antioxidants (*Lecithin*, *Biotrit*), remineralising agents (R.O.C.S. rinse and toothpaste) and osteogenesis stimulating agents (*Calcicor*), and anti-inflammatory agents (*Lysodent*). This enabled the author to obtain the prophylactic efficacy of 55.3% against caries and to significantly improve oral hygiene and periodontal indices in the patients.

According to the research data [5], in case of periodontal tissue diseases in children with DNG, it is advisable to correct macro- and microelement metabo-

lism, if possible, systemically and locally. For this purpose, *R.O.C.S. Bionica* healing and prophylactic toothpaste with the active fractions of thyme and kelp, and *R.O.C.S.-School* mouthwash containing kelp extract, xylitol, calcium and magnesium should be used. The use of *Teraflex* in the complex treatment of CCG in the conditions of DNZ results in the restoration of the denoalveolar structures built of the connective tissue.

In children with thyreopathology, mouthwashes with a 1-2% *Achilles* salt solution are recommended to increase the protective properties and remineralising function of the oral fluid [6].

N.V. Bidenko [7] recommends a combination of measures, including dietary adjustments, preventive examinations, the use of remineralising solutions, and rinsing the mouth with *Diuciphonum*, which greatly potentiates the benefits of caries and gingivitis treatment in children with diffuse euthyroid goitre.

Individualised iodine prophylaxis should be given as part of the treatment package to improve CCG management in young patients with thyroid hyperplasia.

It has been found that the combined use of *Diplen-F* film, *Calcinova granulate* and *Iotrin* in children with concomitant hypoplasia against the background of hypothyroidism improves local immunity [9].

Recommends that in the course of orthodontic treatment of children with DNG, a complex of preparations with adaptogenic, osteotropic and prebiotic effects be used to restore microcirculation in the periodontal tissues.

In children affected by chronic thyroiditis, the use of a common regimen for the treatment and prevention of dental caries and gingivitis, including remineralising, antimicrobial and immunocorrective agents (*Belagel Ca/P*, *Paragel*) is recommended [11].

To manage generalised periodontitis in adolescents with thyreopathology, treatment and prophylactic measures with *Erbisol* have been recommended, which demonstrated a positive effect and elimination of the inflammatory process in the periodontal tissues [12].

In pubertal children, the treatment of CCG with the use of *Echipsol* oral gel, *Colgate® Herbal Healing* toothpaste and *Colgate® Plax Total Herbal Rinse* has proven effective [13].

Diseases of periodontal tissues caused by endocrine-immune pathology associated with iodine deficiency are effectively treated with *Iodis-calendula* and *Iodis-concentrate* in combination with *Calcium-D3 Nicomed*, which helps to normalise thyroid function and improve bone tissue metabolic parameters [16].

In patients affected by chronic generalised periodontitis against the background of primary hypothyroidism, the immunomodulator *Galavit*, organosilicon gel-based magnetophoretic compositions, *Alloplant* graft and autoplasm combinations are recommended [9].

Antioxidants in the complex of medical therapy for patients with concomitant thyroid pathology significantly increase the effectiveness of treatment and stabilize the pathological process in periodontal tissues.

According to the research data [14], patients affected by chronic generalised periodontitis with concomitant thyreopathology should be given a full range of preventive and curative measures, including the use of *Elam-Dent* iodine-containing toothpaste, at least four times a year.

To normalise bone metabolism in generalised periodontitis with concomitant thyroid pathology, the use of *Calcium-D3 Nicomed* and *Fitor* is recommended [15].

A treatment and prophylactic scheme for periodontal disease on the background of primary hypothyroidism, which includes the combined use of the anti-septic *Holisal* and the immunomodulatory complex *Immunovel*, was developed and introduced into dental practice with regard to the basic periodontal therapy and the correction of thyroid pathology [11].

Thus, practical dentistry has developed many approaches to the treatment and prevention of periodontal diseases in concomitant thyroid pathology in children and adults. However, the issues of improvement of treatment and prophylactic measures with regard to individual factors of the child's body and regional peculiarities remain topical. In particular, the study and correction of immunological changes and oral glycoprotein level abnormalities in children with CCG against the background of DNG are required, and that will constitute the subject of the study in our work.

The analysis of the research data has shown the multifactorial nature of the etiology and pathogenesis of periodontal diseases in children, as well as the significant impact of thyroid disorders on the condition of the human dentition. In this regard, the study of cause-effect relationships between the initial manifestations of thyroid pathology and periodontal tissue changes in children seems relevant and promising in terms of improving methods of diagnosis, prevention and treatment.

References:

1. Савичук ОВ, Опанасенко ОО, Вовченко ЛО, Шульга ТІ. Лікування хронічного катарального гінгівіту залежно від характеру пародонтопатогенної мікрофлори та стану щільності кісткової тканини міжзубних перетинок у дітей. *Новини стоматології*. 2016;3:72-8.
2. Труфанова ВП. Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей. *Світ медицини та біології*. 2017;2:117-20.
3. Клітинська О.В. Комплексне обґрунтування ранньої діагностики, профілактики та поетапного лікування карієсу у дітей, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду [автореферат]. *Полтава*; 2015. 39 с.
4. Рожко ОП. Профілактика карієсу зубів у дітей з дифузним нетоксичним зобом [автореферат]. *Одеса*; 2015. 20 с.
5. Годованець ОІ. Оптимізація принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози [автореферат]. *Івано-Франківськ*; 2016. 30 с.
6. Любарець СФ. Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонта у дітей з хронічним тиреоїдитом та його фармакологічна корекція [автореферат]. *Київ*; 2004. 20 с.
7. Біденко Н.В. Особливості клініки, профілактики та лікування карієсу і гінгівіту у дітей з дифузним еутиреоїдним волом [автореферат]. *Київ*; 1997. 18 с.
8. Каськова ЛФ, Новікова СЧ, Новіков ЄМ, Анопрієва НМ. Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей у період змінного прикусу. *Полтава: Укрпромторгсервіс*; 2018. 101 с.
9. Безвушко ЕВ. Стоматологічна захворюваність дітей, які проживають на різних за екологічним станом територіях, та обґрунтування диференційованої профілактики уражень твердих тканин зубів [автореферат]. *Київ*; 2013. 36 с.
10. Лучинський МА, Остапко ОІ, Лучинська ЮІ. Особливості формування стоматологічної патології у дітей, які проживають у різних екологічних умовах (огляд літератури). *Клінічна стоматологія*. 2014;1:35-41.
11. Чорній АВ. Клініко-лабораторне обґрунтування лікування хворих із захворюваннями пародонту на тлі первинного гіпотиреозу [автореферат]. *Одеса*; 2019. 22 с.
12. Лісецька ІС. Особливості клінічного перебігу та лікування катарального гінгівіту в підлітків з хронічними гастродуоденітами [автореферат]. *Івано-Франківськ*; 2019. 20 с.
13. Вадзюк СН, Юрчишин ОМ. Фізичний розвиток дітей у йододефіцитному регіоні. *Вісник наукових досліджень*. 2011;2:19-22.
14. Боднарук ЮБ. Особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч [автореферат]. *Івано-Франківськ*; 2017. 20 с.

15. Горзов ЛФ. Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності лікування хронічних гінгівітів у дітей 12-15 років з незнімною ортодонтичною апаратурою [автореферат]. Ужгород; 2017. 22 с.

16. Змарко ЮК. Клінічно-патогенетичне обґрунтування використання нанотехнологічного гелю у комплексному лікуванні дітей із хронічним катаральним гінгівітом [автореферат]. Львів; 2018. 20 с.